

Tema 4: Sistema genital, Ist's e gravidez não planejada na adolescência

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14226638>

Autores: Andrea Dória Soares Brito Cabral; Brenda Silva Barbosa; Bruna Mayza Souza Sampaio Vieira; Clara Ellen Ribeiro Santa Cruz; Dávini Letícia do Nascimento Fabiano Perrone; Geovanna Silva Rodrigues; Iasmin Macedo Brito Brandão; Jaqueline Dias Candido; Luiz Filip de Souza Silva; Maria Eduarda Gomes Guimarães; Maria Fernanda Feitosa Gomes; Maria Gabriela de Carvalho Veloso; Natany Leite Vasconcelos Caldas; Rebeca Isabelly Martins Silva; Samuel Sena Damasceno; Valter Souza Nascimento; Rosidalva Varjão Roberto; Carmen de Almeida Alves; Gustavo Morais Nascimento; Fabrício Souza Silva; Yariadner Costa Brito Spinelli; Fernanda Pires Rodrigues de Almeida Ribeiro; Rosemairy Luciane Mendes; Braz José do Nascimento Júnior.

Cordel (auto da compadecida música)

“Hoje, vamos iniciar nossa apresentação com um toque de cultura popular, trazendo um cordel que vai nortear o tema que vamos abordar. O cordel, com sua rima e versatilidade, tem o poder de conectar saberes, de maneira simples e profunda, dando voz aos sentimentos e às histórias do nosso povo. Então, sem mais demora, convido todos a embarcarem nessa jornada literária, que vai nos conduzir pelos caminhos do conhecimento de uma forma única e encantadora.”

Cordel da Saúde: IST's, Gravidez e o Corpo da Gente

Vou contar em verso e rima,
Presta atenção pra entender,
Sobre o corpo, as infecções,
E o que podemos fazer,
Pra evitar gravidez e doença
Que não queremos ter.

O sistema genital
Homem e mulher têm seu par,
É ele quem gera a vida
E nos faz se apaixonar.
Mas com ele vêm os cuidados

Que vou agora explicar.

O homem tem o testículo
Que o esperma vai formar,
E ali começa o ciclo
Que a vida pode gerar.
Já na mulher tem o útero,
Que é onde o bebê vai se criar.

O sistema feminino
É onde a vida começa,
Com o óvulo e o esperma,
Se juntando, faz promessa.
Mas sem querer, gravidez vem,
Se a prevenção não for certa.

A camisinha é importante,
Use sempre, sem vacilo,
Pois ela evita a gravidez
E doenças no caminho.
Proteção é segurança,
E cuidado não é sozinho.

As IST's são doenças
Que de uma pra outra se passa,
Por toque ou troca de fluidos,
Numa relação sem graça,
Se não tem proteção no ato,
A saúde é quem fracassa.

Tem sífilis, gonorreia,
HIV e muito mais,
Tem HPV e herpes,
Que causam mal e sinais.

A prevenção é essencial,
Pra viver dias normais.

A gravidez na adolescência
Chega sem avisar,
Muda a vida, traz deveres,
Quando o estudo é pra pensar.
Por isso é bom se cuidar,
Pra o futuro planejar.

Que esse cordel seja alerta,
Pra você que quer viver bem,
Cuide de si e dos outros,
Com atenção pra não ir além.
Pois saúde e vida plena
É o que pra todos convém!

Peça 1: Sistema Genital na Adolescência

Apresentadora Principal (Brenda):

“Bom dia, pessoal!! Estou aqui pra desejar um boa vindas a mais um saúde em foco. Hoje, vamos abordar um tema essencial para o nosso desenvolvimento: mudanças do sistema genital na adolescência. Muitas mudanças acontecem nesse período, e é fundamental que possamos entender essas transformações. Entender como o corpo muda, e como lidar com isso.

Apresentadora Secundária (Iasmin):

Isso mesmo Brenda! A adolescência é cheia de transformações, e muita gente tem dúvidas sobre o que está acontecendo no corpo. E vamos esclarecer tudo isso hoje!

Apresentadora Secundária (Iasmin):

“Hoje, vamos falar sobre a puberdade, o que é esperado, o que pode gerar dúvidas e como cuidar da saúde íntima. Para isso, convidamos especialistas que vão nos ajudar com as respostas.”

“No programa de hoje, vamos ter o Dr. Valter, ginecologista, formado na UPE, com pós-graduação em ginecologia clínica, também teremos a urologista Dra. Clara, formada na UNIVASF, e o farmacêutico e educador sexual Samuel Damasceno”

Apresentadora principal (Brenda):

“É um prazer contar com vocês aqui hoje, Valter, Clara e Samuel. Sabemos que a adolescência é uma fase de muitas transformações, e isso pode gerar algumas inseguranças e dúvidas. Para começarmos nossa conversa, gostaria de saber de cada um de vocês: qual a importância da informação correta nesse momento de mudanças físicas e emocionais para os adolescentes? E como podemos ajudá-los a se sentirem mais seguros e confiantes durante esse processo? Agradeço imensamente pela presença de todos!”

Convidado 1 (Valter):

“Obrigado, Iasmin. Obrigado, Brenda. Entendemos que durante a adolescência, o corpo passa por várias mudanças, e muitas vezes isso gera insegurança. É muito importante que a informação certa chegue aos adolescentes para que se sintam confiantes durante esse processo. Como ginecologista, percebo que muitas meninas chegam no consultório com dúvidas sobre o corpo, principalmente após a menarca.”

Convidado 2 (Clara):

“Como urologista, percebo que os meninos também têm muitas dúvidas sobre as transformações que acontecem com o corpo. O mais importante é que a adolescência é um momento de autodescoberta e autocuidado.”

Convidado 3 (Samuel):

“E, como educador sexual, é fundamental que os adolescentes entendam que, embora o corpo mude, esses processos são naturais. A educação sexual é essencial para quebrar mitos e fornecer uma relação saudável com o próprio corpo.”

PLANTAO: O dólar baixou igual a sua nota de Orgânica!**Apresentadora Secundária (Iasmin):**

“É muito bom ver que a educação sexual é um ponto de consenso e que está recebendo mais atenção. Quais são os principais desafios que os educadores enfrentam ao abordar temas de educação sexual com os jovens?”

Ginecologista(Valter):

Os desafios incluem a falta de informação precisa e a resistência cultural, que podem impedir que as jovens recebam orientações adequadas sobre saúde reprodutiva e prevenção de doenças.”

Urologista (Clara):

Um dos principais desafios é a desinformação e os mitos sobre saúde sexual masculina, além da dificuldade em abordar temas como prevenção de doenças e saúde sexual de forma aberta e sem preconceitos.”

Ginecologista (Samuel):

Os desafios envolvem a resistência de algumas famílias e comunidades, além da necessidade de criar um ambiente seguro e acolhedor para que os jovens se sintam confortáveis em discutir questões de sexualidade.”

Apresentadora secundária (Iasmin):

E para completar nossa conversa, vamos conferir um vídeo com a jornalista Dávini, que conversou com a GINECOLOGISTA Dória sobre as dúvidas mais comuns entre os adolescentes.”

Vídeo com a Jornalista Dávini:**Apresentadora Principal (Brenda):**

“Essa entrevista foi muito esclarecedora, Dávini. Agora, vamos para as perguntas da nossa plateia.”

Plateia - Pergunta 1 (Luis):

Um amigo meu que entrou na adolescência recentemente mandou perguntar se era normal ejacular durante o sono, ele disse que isso começou a acontecer frequentemente com ele ao entrar nessa fase.

Convidado 1 (Valter):

Sim, é normal. A ejaculação durante o sono, chamada de polução noturna, é um processo natural que ocorre na adolescência devido às mudanças hormonais. É comum durante a puberdade e faz parte do desenvolvimento sexual. Se as mudanças estiverem acompanhadas de dor intensa ou sinais incomuns, como secreções anormais, é importante procurar um médico.”

Plateia - Pergunta 2 (Mafê):

“Meu amigo aqui do lado pediu pra perguntar se é normal o homem na fase da adolescência ficar excitado toda hora”

Convidado 2 (Clara):

Esse tipo de reação é completamente normal durante a puberdade, já que o corpo está passando por várias mudanças hormonais. No entanto, se houver qualquer desconforto, dor ou mudanças muito incomuns, é importante procurar um especialista

Plateia - Pergunta 3 (Rebeca):

“Como posso lidar com as mudanças sem me sentir desconfortável?”

Convidado 3 (Samuel):

“A chave é o conhecimento e a aceitação. Quanto mais você entender o que está acontecendo com seu corpo, mais tranquila será a transição.”

Apresentadora principal (Brenda):

Muito obrigada pela participação, pessoal! Espero que todo mundo tenha tirado suas dúvidas sobre O Sistema Genital na Adolescência

Apresentadora secundária (Iasmin):

Isso mesmo, Brenda! E o papo tá só começando, viu? Mas agora, vamos fazer uma rápida pausa para os comerciais.

Apresentadora principal (Brenda):

Não sai daí, porque no próximo bloco o tema é superimportante: vamos falar sobre gravidez não planejada na adolescência.

Apresentadora Secundária (Iasmin):

Então, fica com a gente! Voltamos já, já!

APAGA AS LUZES

RODA A VINHETA

Peça 2: Gravidez Não Planejada na Adolescência

Apresentadora Principal (Brenda):

“Nesse bloco o nosso tema é a gravidez não planejada, um assunto que afeta muitos adolescentes. Para conversar sobre isso, temos especialistas que irão nos ajudar a entender como prevenir e quais são os impactos dessa situação.”

Apresentadora Secundária (Iasmin):

A gravidez na adolescência é um assunto que gera muitas dúvidas e até mesmo medo. E muitas vezes, por falta de informação, as adolescentes acabam passando por essa experiência sem o apoio e conhecimento necessário.

Apresentadora principal (Brenda):

E é por isso que é tão importante falarmos sobre prevenção, sobre os métodos contraceptivos disponíveis, e principalmente sobre o impacto emocional e psicológico que a gravidez não planejada pode causar.

Apresentadora Secundária (Iasmin):

“Sim, Brenda, a adolescência é um momento de muitas descobertas, mas também de muitas responsabilidades. Vamos conversar sobre prevenção, escolhas conscientes e apoio para quem já enfrenta essa situação.”

Apresentadora secundária (Iasmin):

“Nossa primeira convidada é uma especialista em saúde e bem-estar adolescente e vai nos falar sobre a importância da educação sexual. Seja bem-vinda, psicóloga Jaqueline!”

Apresentadora principal (Brenda):

“Também temos conosco uma educadora que defende o diálogo aberto sobre sexo e atua profissionalmente no hospital de Boa Viagem. Seja bem-vinda, Maria Eduarda!”

Apresentadora secundária (Iasmin):

“E, finalmente, contamos com Geovanna, que viveu na pele essa experiência e vai compartilhar como ela superou os desafios da gravidez na adolescência. Obrigada por estar aqui, Geovanna!”

Apresentadora secundária (Iasmin):

Obrigada pela presença de vocês no programa de hoje. Bom gostaria que vocês explicassem um pouco sobre qual a importância de falar sobre a gravidez não planejada com os jovens.

Convidado 1 (Jaqueline):

“É importante que os adolescentes saibam que a gravidez não planejada pode trazer impactos não apenas físicos, mas emocionais e sociais. A educação sexual é uma ferramenta poderosa para evitar isso.”

Convidado 2 (Eduarda):

“Bom dia, eu como educadora da saúde sexual acredito que o diálogo aberto sobre sexo e contracepção deve começar cedo, com os pais e educadores. Quanto mais cedo começarmos a conversar sobre prevenção, mais eficaz será o impacto.”

Convidado 3 (Geovanna):

“Fui mãe adolescente e sei como a vida muda drasticamente. Infelizmente, não podemos voltar no tempo, mas posso dizer que, com o apoio certo, é possível superar as dificuldades.”

Apresentadora principal (Brenda):

Geovanna, como foi pra você a experiência de ter uma gravidez tão nova e como você conciliou os estudos com a gravidez?

Convidada 3 (Geovanna):

Bom, no início eu tive uma certa dificuldade para me adaptar com o meu corpo em mudança e com a ideia de que seria mãe e que outra pessoa dependeria de mim. Mas, quando isso tudo passou e eu de fato pude viver a realidade, o meu corpo e instinto por si próprio se ajustou a minha nova demanda.

Apresentadora principal (Iasmin):

Muito obrigada por compartilhar sua experiência, Geovanna. Deve ter sido uma fase de muitas mudanças e adaptações, né?

Agora, gostaria de ouvir a opinião das nossas especialistas. Psicóloga Jaqueline e educadora Maria Eduarda, como vocês enxergam o papel do suporte emocional e educacional para jovens que enfrentam uma gravidez na adolescência? Vocês poderiam acrescentar algo na fala da Geovanna sobre como essas redes de apoio podem fazer a diferença?

Convidado 1 (Psicóloga Jaqueline):

Com certeza, Iasmin! O suporte emocional é fundamental para que a adolescente se sinta acolhida e segura. Muitas vezes, isso ajuda a fortalecer a autoestima e a capacidade de enfrentar os desafios dessa fase.

Convidada 2 (Educadora Maria Eduarda):

Exatamente. O diálogo aberto, tanto em casa quanto na escola, faz toda a diferença. Informar e orientar as adolescentes pode ajudar não só a lidar com a gravidez, mas também a tomar decisões mais conscientes para o futuro.

Apresentador Secundário (Iasmin):

“Para complementar, vamos exibir um vídeo com a jornalista Dávini, que conversou com a sexóloga Dória sobre os impactos da gravidez não planejada na adolescência.”

Vídeo com a Jornalista Dávini:**Apresentador Principal (Brenda):**

“Muito obrigada, Dávini, e a você, Dória, por essas orientações. Vamos abrir para perguntas da nossa plateia, alguém tem alguma dúvida ou curiosidade para debatermos com nossas convidadas?”

Plateia - Pergunta 1 (Luis):

“Quais são os métodos contraceptivos mais recomendados para adolescentes?”

Convidado 2 (Eduarda):

“O preservativo é sempre a melhor escolha, pois protege contra gravidez e ISTs. Além dele, existem métodos como a pílula, o DIU e o implante, mas é importante consultar um médico para escolher o mais adequado.”

Plateia - Pergunta 2 (Mafê):

“Como falar sobre contracepção com os pais, sem ficar constrangida?”

Convidado 1 (Jaqueline):

“Esse tipo de conversa pode ser difícil, mas é essencial para o seu bem-estar. Tente iniciar a conversa com uma abordagem tranquila e honesta. Lembre-se de que seus pais se preocupam com você.”

Plateia - Pergunta 3 (Rebecca):

“Você aceitou bem a gravidez? Como foi o apoio da sua família e amigos quando descobriram?”

Convidado 3 (Geovanna)

Foi um desafio enorme, tanto físico quanto emocional. Tive que amadurecer rapidamente e lidar com julgamentos, mas com o apoio da família e amigos, consegui superar. É importante que as adolescentes saibam que não estão sozinhas e que há redes de apoio disponíveis para ajudá-las.

Apresentadora principal (Brenda):

Obrigada pelas perguntas da plateia e a presença dos nossos convidados. Então não saiam daí que no próximo bloco nós temos conteúdos fundamentais para a sua saúde.

APAGUEM AS LUZES

RODA A VINHETA

Peça 3: ISTs na Adolescência

Apresentadora Principal (Brenda):

Olá, pessoal! E nesse quadro do Saúde em foco ! Estamos aqui para trazer um tema superimportante e que muita gente evita falar... mas não aqui!

Apresentadora Secundária (Iasmin):

Isso mesmo Brenda. E hoje, vamos falar sobre um assunto que pode parecer um tabu, mas que precisamos encarar de frente: as Infecções Sexualmente Transmissíveis, mais conhecidas como ISTs.

Apresentadora Principal (Brenda):

Isso mesmo, Iasmin! As ISTs são muito mais comuns do que a gente imagina, e o melhor jeito de se proteger é com informação. Então, bora descomplicar esse tema e trazer o que é importante saber para cuidar da nossa saúde!

Apresentador Principal (Iasmin):

Exatamente, Brenda! Muita gente acha que falar de ISTs é só sobre evitar doenças, mas é muito mais do que isso. É sobre autoconhecimento, cuidado com o corpo e, claro, respeito por si mesmo e pelo outro.

Apresentador Principal (Brenda):

E o mais importante: aqui não tem espaço para julgamentos, viu? Queremos abrir um espaço seguro para tirar dúvidas e entender como se proteger. Então, se você já teve curiosidade ou até mesmo receio de perguntar sobre ISTs, hoje é o dia certo!

Apresentador Principal (Iasmin):

Ah, e já adianto: não vai faltar informação relevante! Para nossa conversa de hoje, temos o prazer de receber convidados ilustres: a Dra. Natany Caldas, médica infectologista, formada na UFPE e uma dos componentes do Real hospital português de Recife, a sexóloga Maria Gabriela, e a ginecologista Dra. Bruna representando uma ONG dedicada à prevenção de ISTs.

Apresentador Principal (Brenda):

Sabemos que o preconceito ainda é uma barreira quando falamos sobre saúde sexual. Na opinião de vocês, qual é o maior mito sobre as ISTs que precisa ser desconstruído?

Convidada 1 (Infectologista Natany Caldas):

“O maior mito é achar que as ISTs só afetam determinados grupos. Na verdade, qualquer pessoa pode ser afetada, independentemente de idade, orientação sexual ou estilo de vida.”

Convidada 2 (Sexóloga Maria Gabriela):

“Outro mito é a ideia de que o preservativo estraga o prazer. Na verdade, ele é a melhor forma de se proteger sem comprometer a experiência sexual.”

Convidado 3 (Ginecologista e Representante da ONG Dra. Bruna):

“Um grande mito é pensar que, sem sintomas, não há risco. Muitas ISTs podem ser silenciosas e, por isso, é fundamental fazer exames regulares, mesmo quando não há sinais visíveis.”

Apresentador Principal (Iasmin):

Queria perguntar para vocês: como podemos incentivar os jovens a falar mais abertamente sobre ISTs e buscar ajuda sem medo ou vergonha?

Convidada 1 (Infectologista Natany Caldas):

“Para incentivar os jovens a falar mais sobre ISTs, precisamos desmistificar o assunto e tornar a conversa natural. Mostrar que se proteger é um ato de cuidado consigo mesmo, e não algo vergonhoso.”

Convidada 2 (Sexóloga Maria Gabriela):

“A chave é usar uma linguagem acessível e engajante, especialmente nas redes sociais. Os jovens se conectam com influenciadores que abordam o tema de forma leve, descomplicada e sem julgamentos.”

Convidada 3 (Ginecologista e Representante da ONG Dra. Bruna):

“Criar ambientes seguros e acolhedores para que os jovens se sintam confortáveis é fundamental. Também precisamos treinar os profissionais de saúde para serem empáticos e evitar julgamentos, além de facilitar o acesso aos testes.”

Apresentadora Secundária (Iasmin):

“Para ajudar a esclarecer ainda mais, vamos conferir um vídeo com a jornalista Dávini, que conversou com a sexóloga Dória sobre como se proteger contra as ISTs.”

Vídeo com a Jornalista Dávini:**PLANTÃO:**

O calouro tá tão perdido que não sabe se chora primeiro por Morfo ou por QG, mas se vacilar, é em Matemática que vai perder

Apresentador Principal (Brenda):

“Muito obrigada pelas orientações, Dávini e Dória. Agora, vamos abrir espaço para as perguntas da plateia. Alguém aí tem uma dúvida?”

Plateia - Pergunta 1 (Mafê):

“Como posso convencer meu parceiro a usar preservativo?”

Convidado 1 (Natany Caldas):

“A conversa franca é essencial. Explique a importância do uso do preservativo e como você gostaria que fosse usado.”

Plateia - Pergunta 2 (Filip):

“Posso pegar uma IST sem saber?”

Convidado 2 (Gabi):

Sim, dá pra pegar uma IST sem perceber. A maioria das vezes acontece pelo contato sexual direto, mas tem algumas que dá pra pegar de outras formas. Por exemplo, sabe aquele beijo de festa? A pessoa pode ter herpes e nem saber, e aí acaba passando. Muitas vezes quem

está com uma IST nem tem sintoma nenhum, então nem percebe que pode transmitir. O lance é que se cuidar é sempre importante, mesmo quando não parece que há risco.

Plateia - Pergunta 3 (Rebeca):

“É verdade que algumas ISTs podem ser transmitidas mesmo com o uso de preservativos?”

Convidado 3 (Bruna):

“Sim, Rebecca, algumas ISTs, como o HPV e o herpes, podem ser transmitidas através do contato pele a pele em áreas que o preservativo não cobre. No entanto, o uso de preservativos ainda é a melhor forma de prevenção para a maioria das ISTs, pois reduz significativamente o risco de infecção.”

Apresentadora Secundária (Iasmin):

“Muito bem colocado, Bruna. É importante que todos estejam cientes dos riscos e, mais ainda, das formas de se proteger. A informação é a nossa melhor aliada.”

Apresentadora Principal (Brenda):

“E com essas dicas valiosas, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Queremos agradecer aos nossos convidados, à nossa plateia e a todos que acompanharam de casa. Lembrem-se: a prevenção e o conhecimento são fundamentais para a saúde sexual. Até a próxima! Fiquem agora com a música Cheia de marra ”

Paródia

CHEIA DE MARRA

Não faça sexo sem camisinha

Se liga nessa informação

Ela evita a gravidez

E pra as doenças é proteção

Escolha bem o seu parceiro

Não vá pra cama com qualquer um

Pra gravidez tem outros métodos

Injeção pílula e também o DIU

E também o DIU...

(REFRÃO)

Não vá vacilar

Pra não engravidar.

AIDS e HPV

Tem que precaver

(REFRÃO)

A camisinhaaa

É facil de achar

Em qualquer farmácia

Ou em postinho vai encontrar